

ЧУМА – ОСОБО ОПАСНАЯ ИНФЕКЦИЯ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6641498>

Акбарова Муножатхон Юсупжановна

*преподаватель БЖД кафедры биофизики и медицинской техники Ферганского
медицинского института общественного здравоохранения*

Абдулхаев Максиджон Махмуджанович

*студент первого курса Ферганского медицинского института общественного
здравоохранения.*

Аннотация: Чума — острое природно-очаговое инфекционное заболевание группы карантинных инфекций, протекающее с исключительно тяжёлым общим состоянием, лихорадкой, поражением лимфоузлов, лёгких и других внутренних органов, часто с развитием сепсиса. Заболевание характеризуется высокой летальностью и крайне высокой заразностью.

Ключевые слова: Кожная форма чумы, легочная форма чумы, история чумы научила людей защищаться, источник чумы.

Возбудителем является чумная палочка (иерсиния), открытая в июне 1894 года французом Александром Йерсеном и японцем Китасато Сибасабуро.

Источник чумы.

В природных очагах источниками и резервуарами возбудителя инфекции являются грызуны — сурки, суслики и песчанки, мышевидные грызуны, крысы (серая и чёрная), реже домашние, а также зайцеобразные, кошки и верблюды. Переносчики возбудителя инфекции — блохи 55 различных видов.

Переносчик

Переносчиком возбудителей чумы являются блохи, паразитирующие на грызунах. Блоха, наглотившаяся инфицированной крови больного грызуна, становится «фабрикой» по производству микробов. Иерсинии размножаются настолько быстро, что образуют пробку («чумной блок»), закупоривающую пищевод блохи из затрудняющую её питание, блоха отгрызает пробку, кишащую возбудителями чумы в ранку, образующуюся при укусе. Человек заражается не только в результате укуса блохи, но и при контакте с заражённым грызуном, его слюной, испражнениями, шкуркой. Распространение инфекции возможно от больного чумой к здоровому человеку. Особенно опасны больные легочной формой чумы, выделяющие возбудителей вместе с мокротой.

Кожная форма чумы

Попав в рану, возбудитель чумы вызывает местное воспаление. Вначале образуется пятно, затем пузырек. Центральная часть «чумного пузыря» наполнена черным содержимым, его окружает приподнятая зона красноты. При нагноении пузыри превращаются в незаживающие язвы. Кожная форма чумы встречается редко, обычно болезнь переходит в бубонную форму.

Бубонная чума

Возбудитель чумы путешествует по организму больного, попадая в регионарные лимфатические узлы. Лимфоидная ткань не в состоянии задержать инфекцию, узлы воспаляются, увеличиваются и становятся местом размножения иерсиний. На второй день заболевания инфицированного лимфатического узла образуется бубон, вместе с его появлением возникает боль. Чаще блохи кусают людей за ноги и поэтому бубоны появляются в паху, реже — в подмышечной области или на шее. Поскольку расстояние от подмышечной впадины до легких минимальное, инфекция попадает в легкие — развивается легочная форма чумы. Как выглядит бубон? Вначале это просто увеличенный и уплотненный лимфатический узел. По мере развития воспаления, кожа натягивается, краснеет, лоснится, приобретает лиловый оттенок. В процесс вовлекаются другие лимфатические узлы и окружающие их ткани, формируется единый конгломерат, не имеющий четких контуров.

Легочная форма чумы

Заболевание характеризуется воспалением и распадом легочной ткани, быстрым развитием дыхательной недостаточности и при отсутствии лечения, скорым летальным исходом.

Как уберечься от чумы?

Чума — заболевание, которое успешно лечится, иерсинии чувствительны к антибиотикам, сложности возникают при легочной форме заболевания и поздней диагностике. Лечение включает дезинтоксикационную местную терапию.

История чумы научила людей защищаться. Борьба с инфекцией регламентируется международными правилами и положениями, противочумная служба России считается одной из самых совершенных в мире. Все меры профилактики можно разделить на те, что проводятся в очагах инфекции и те, которых необходимо придерживаться при контакте с больным. Лечение больных чумой проводится в изоляции при соблюдении строгих правил, медики работают в противочумных костюмах.

Для активной профилактики создана живая противочумная вакцина. Продолжительность иммунитета 5 месяцев, затем необходима ревакцинация. Вакцинации подлежат те, кто отправляется на работу в неблагополучный регион, введение вакцины показано охотникам, лесникам, контактирующим с

дикими животными и проживающими в эндемичной зоне. Вакцина — лучший способ профилактики чумы.

ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Шишкина И. Б., Вардосанидзе С. Л., Восканян Ю. Э., Сорокина Н. В.

1. Проблемы безопасности пациентов в современном здравоохранении. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2006. – 336 с.

2. Отдел профилактики ВИЧ/СПИД Врач-эпидемиолог Светлана Сергеенко <https://gkib.by/>

3. <http://cgon.rospotrebnadzor.ru/content/63/cuma-osobo-opasnaya-infekciya>

4. <https://gkib.by/stati/stati-pro-vich-spид/581-puti-peredachi-vich-infektsii>